

МЕТАФОРАДАН – МЕТАФОРИК ТАФАККУР ТАРЗИГА

Дадахон Муҳаммадиев

ЎзРФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори

институту таянч докторанти

Аннотация: Мақолада поэтик метафора метафорик тафаккур тарзида таҳлил қилинган. Шеърлардаги метафорик тафаккур жараёни ва унинг натижасида вужудга келадиган метафоралар очиб берилган. Эшқобил Шукур шеърларидаги мазкур жиҳатлар мисол сифатида келтирилган.

Калит сўзлар: Метафора, метафорик тафаккур, поэтик образ, тасвир, бадиий тафаккур, идрок.

Бугунги шеърият – бизнинг доимий тасаввуримиздаги, биз ўрганиб қолган шеърият эмас. Ақлий тафаккурнинг юксалиб бориши, глобаллашув албатта адабиётга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Лекин барибир адабиётнинг асосий предмети кўнгил ва ундаги эврилишлар жараёни бўлиб қолаверади. Истисно йўқ.

Замон, жамият, инсон тафаккури, яшаш ва фикрлаш тарзи ўзгариб борар экан, бу энг аввало адабиётга таъсир қилади. Керак бўлса, ана шу ўзгаришлар жараёнида адабиёт фаол иштирок этади. Адабиётшунос олим Улуғбек Ҳамдам даврлар орасидаги ўзгаришларнинг шеърга таъсирини тадқиқ қилади. “Илгари вазнга – муайян шеър қолипига шоирнинг кўнгил кайфияти туширилган бўлса, XX асрга келиб ижодкор кайфиятининг вазнига қараб шеър шакли танлана борди, ҳатто бундан-да каттароқ ишга қўл урилди: янги, синтетик вазнлар “ихтиро” этила бошланди”, - дейди у. [1, Б.7] Бунга қўшимча қилиб айтиш мумкинки, XX аср охирига келиб кўнгил кайфияти ҳам турфа усулларда очиб берилди. Бу аср бошидаги ўзбек шеъриятдан (Чўлпон, Ойбек, Ғ.Ғулом ва ҳ.к.) кўра бир қадар мураккаб, аммо ўз даври учун табиий ҳолат эди.

Жараён ҳамон давом этмоқда. Демак, давр шеъриятдаги мураккаб ўзгаришларни ҳам намоён қиляти.

“Шеъриятдаги метафорани ўрганиш” дейилганда айрим эътирозлар бўлиши табиий. “Шеърият ўзи метафорадан иборатку”, “Усиз шеър бўларканми?”, “Шеърдаги метафорани алоҳида ўрнаши шартми?” каби саволлар, фикрлар туғилади. Лекин метафорани эстетик воситадан тафаккур тарзига олиб чиқиш бу эътирозларга бир қадар жавоб бўла олади. Метафорага фақатгина нутқни чиройли қилиб ифодалаш воситаси сифатида қаралса мазмун анча тораяди. Бизнингча уни тафаккур тарзига монанд ўрганиш мақсадга мувофиқ. Яъни, метафорик тафаккур тарзида. Мақсад – унинг фақатгина бадиий безак эмаслигини бир қадар чуқурроқ ўрганиш.

Профессор Желал Демир ва тадқиқотчи Ўзге Каракаш Елдириим (Туркия) турк тилидаги метафораларни ўрганар экан, мазкур тушунчага жуда катта баҳо берадилар. Икки олимнинг кичик тадқиқот ишида [2, Б.1085-1096] метафора ҳодисасини биргина “метафора” деган сўз билан ифодалаб бўлмаслиги таъкидланади. Мажозий ифода тарзи туркий тил, туркий маданият учун янги эмаслиги, энг қадимги матнларда ҳам бу иборалар қўлланилгани айтилган.

“Метафора”ни “метафорик тафаккур” тарзида ўрганмоқчи эканмиз, бу тушунчаларнинг тафовут ёки бир хиллик томонларини аниқлаб олиш жоиз. Юқоридаги тадқиқотда бу икки тушунча бир вазифанинг ифодаловчиси ўлароқ кўрсатилади. “Гарчи бу тушунча бўйича тадқиқотлар олиб борилган, тадқиқотларда изоҳли мақолалар ёзилган бўлсада, “мажоз” ва “метафора” кўпинча икки хил атама сифатида кўрсатилади, “метафора” ва “метафорик тафаккур” тушунчалари эса бир-биридан ажратилмайди”. [2, Б.1085-1096]

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори Мафтуна Холова бу икки тушунчани бир тушунчанинг умумий ва хусусий кўринишлари сифатида кўрсатади. У модернизм лирикаси ҳақида сўз юритар экан, бунда “...бошланғич метафора ўзининг ясама шингиллари билан кенгая бориб, жамики матнни ўз таркибига қўшиб олади”[3, Б.35], - дейди. Ушбу ҳодисани эса шартли равишда “метафорик тафаккур шеърияти” дея атайди. М.Холованинг фикрига кўра,

метафорик тафаккурнинг структураси кўп қатламли метафоралардан қад кўтаради. Соддароқ қилиб айтганда, бир нечта метафоралар “метафорик тафаккур”ни ташкил қилади. Олима шоир Рауф Парфининг “Тавба” шеърини таҳлил қила туриб, шеърнинг “мураккаб метафорик тузилишга эга” бўлган бандидаги биринчи даражали метафорани “метафорик тафаккурнинг кўпқатламли ифодаси” сифатида кўрсатади.

Тафовут бир қадар англашилди. Юқоридаги икки тадқиқотда икки хулоса берилди. Лекин улардан бошқа, бирмунча фарқли фикрлар туғилиб қолишини ҳам инобатга оламиз.

Эшқобил Шукурдан шеър:

“Титроқ новдаларда уйғонар ҳаёт,

Сарғайган қор каби эриб битар дард...” [4, Б.44]

Эрта кўкламда титраб турган новдаларни кўз олдингизга келтиринг. Ҳаёт ана шу новдаларда уйғоняпти. Бу уйғонишни тонгдаги табиий уйғониш деб биламизми, қишдан кейин баҳорга чиққан табиатнинг уйғониши дебми, ўқувчига ҳавола. Аммо ўша “титроқ новдалар” ҳаётнинг гўзал эканлиги, узоқ давом этиши, эндигина уйғонганлигини кўрсатяпти. Мазкур сатрда новданинг титраб туришини шоирнинг тасвир маҳорати деб олсак, ҳаёт билан боғланиши – бу дунёга қарашнинг ифодаси. Аммо гап фақатгина тасвирда эмас...

“Сарғайган қор каби эриб битар дард...” Тасвир гўзал. Қуёшнинг илк илик нурларида қотиб қолган ё қолиб кетган қорнинг эришини тасаввур қилинг. Қишнинг чилласида гупиллаб ёққан қор ва мана бу “сарғайган қор” бошқа-бошқа. Дард кишини қишда совқотиб, мунғайиб кўкламга интилган табиат сингари ҳорғин қилиб кўяди. Ана шу дард “сарғайган қор каби эриб битар” даражада эканлиги – бу фақатгина тасвир эмас. Бу – шоирнинг оламни идрок этиш ҳолати, метафорик тафаккур тарзи...

“Яшил туйғулардан чайқаласан шод,

Феврал ўтиб борар, яқинлашар март...”

Туйғунинг рангини ҳамма шеърда ҳам ифодалаб бўлмас. Лекин “титроқ новдалар” ва “сарғайган қор”дан, баҳор яқинлиги англашилгандан сўнг шоир

мурожаат этаётган лирик қаҳрамон (гўзал, аёл, қиз)нинг туйғулари яшил бўлиши табиий.

Шеърятга метафора янада жозиба киритади. Лекин метафора деб ҳар қандай ўхшатиш ёки тасвирни ҳам киритиш ўринли эмас. Мантиқ, тафаккур энг биринчи ўринда туриш шарт! Шоир борликни қандай идрок этаётгани, фикр тарзи (ифода тарзи алоҳида), ўша фикрни туйғулар исканжасида ўқувчига қандай етказиб бераётганилини тадқиқ этиш лозим бўлади. Бунда шеърнинг лингвистик ҳолатидан ҳоли тарзда тадқиқ этилиши муҳим. Филология фанлари номзоди Гулбаҳор Қобулжонова метафоранинг лингвистик ҳолати тадқиқ қилади. “Метафора сўз ҳодисаси ҳисоблангани боис лексикологияда ўрганилади”[6, Б.49] – дейди у. Кейинги тадқиқотларда метафорани грамматикада ўрганиш ҳолатлари ҳам учраётганини айтади. Аммо барибир метафора тушунчаси энг кўп қўлланиладиган соҳа бу поэзия, умуман олганда, бадиий адабиёт.

Метафорани таққослаб ўрганиш бирмунча мураккаб жараён дир. Чунки таққосланаётган объектлар томондан қараганда ҳам, таққосланиш усулида (лексикологик, грамматик, бадиий жиҳатдан) ҳам метафорик унсурлар бирмунча яширин ҳолатда бўлади. Маъно мураккаблиги ана шундан келиб чиқади.

Юқоридаги шеърнинг давомини келтиримиз:

“Мусаффо руҳингни алқайди қушлар,

Майсалар — ҳаётнинг ширин тиллари...”

Совқотиб, мунғайиб кўкламга етиб келган руҳни худди ана шу руҳ каби эндигина уйғонган қушлар алқаяпти. Кўринишидан қушларнинг тилига менгзаладиган майсалар – бу ерда “ҳаётнинг ширин тиллари” дир. Эндигина уйғонаётган табиатдаги нозик майсаларнинг шитирлаши ҳаётнинг уйғонганини айтмаётганмикан?

“Уйқунгни тўлдирар энг гўзал тушлар,

Ойнинг нурларини силар қўлларинг...”

Мақсад ўқувчини ақлли иборалар, гўзал жумлалар, хусусан, метафоралар билан хайратда қолдириш эмас. Айтилмоқчи бўлган фикрни гўзал тарзда етказиш. Бунда нафақат тасвир, балки метафоранинг ҳам ўзи камлик қилади...

Метафорик тафаккур эса фақатгина оғзаки сўзлашув ё ёзма матнлардагина бўлмайди. Бизнинг тасаввурий тушунчаларимиз бор. Ана шу тушунчалар метафорик тафаккурни пайдо қилади:

**“Кунларнинг чиройи очилиб борар,
Очилик борасан кунлардай гўзал.
Икки фасл сенинг кўнглингга қарар,
Кўнглингни авайлаб қисқарар феврал...”**

Шеър тасвир ва ифодалардан сўнг лирик қаҳрамоннинг изҳорга йўғрилган ифодаларига қараб кетяпти. “...Қар қандай яхши шеър марказида ўзининг қувонч ва ташвиши, орзу ва армони билан инсон туради. Шеърни таҳлил қилар эканмиз, биз худди шу инсондан, унинг табиатидан мақсад ва интилишларидан, янада тўғриси, инсон ҳақидаги ўз тасаввуримиздан келиб чиқамиз”. [1, Б.25] Юқоридаги тўртликда ҳам шундай. Мурожаат этилаётган лирик қаҳрамоннинг қадри кўриниб борапти.

**“Унинг ҳиммати кенг, токи сен борсан,
Йигирма саккиз кун танти сайёрга.
Кундан-кун гўзалсан ва бахтиёрсан,
Феврал бир жуфт кунин сочар баҳорга...”**

Шоир лирик қаҳрамонга мурожаат қилар экан, февралнинг бутун ҳимматию тантилигини гўзал билан боғлайди. “Танти сайёр” дея “Ўтиб кетувчи, бир сайр қилиб кетувчи” дея эрқаланаётган февраль бир жуфт кунини баҳорга “сочади”. Қиш қайғусини аритиш учун февраль икки кунини (30-28=2) мартга “бериб юборапти”.

Амераклик файласуф Жон Сёрл метафорага қисқалик хос эканлигини айтади. “Одатда метафоранинг услубий устунлиги айнан шу қисқаликни назарада тутати”[5, Б.311], - дейди олим. Бу қисқалик эса рамзларни, образлиликни тақозо этади.

Рамзлар, тимсоллар орқали сўзлаш шеърнинг асоси. Шеърнинг тили десак тўғрироқ бўлар, балки. Ифоданинг мажозий кўриниши, образли тасвирлаш шеър учун муҳим. Шундай ҳолатлар бўладики, шеърни тушунтириб бўлмайди. Изоҳлаб бўлмайди. Фақат ўқиб завқланиш мумкин, холос:

“Ҳавасим сенгадир. Шодлик ортмоқда,

Сарғайган қор каби эриб кетар дард.

Менинг юрагимдан феврал ўтмоқда,

Сенинг юрагингга кириб борди март...”

Шоирнинг юрагида совуқлик, тундлик тимсоли сифатида февраль кўрсатилаётган бўлса, лирик қаҳрамон (гўзал) юрагига эса яшариш, яшнатиш, ёшлик, гўзаллик тимсоли март кириб бормоқда... Метафоралар шеърда шундоққина бўй-басти билан деярли ҳар битта сатрда ястаниб турибди. Ана шу сатрлардаги ифода тарзи билан бирга ифода мақсадини ҳам аниқлаб олиш – муҳим. Шоирнинг маҳорати, истеъдоди мазкур жараёнда очила боради.

Юқорида мисол келтирилган икки тадқиқотда “метафорик тафаккур” бўйича икки хулоса берилди. Учинчи хулоса ҳам шунга монанд. Лекин бир хил эмас. “Моҳиятни фақат ақл билан таниш мумкин. Уни кузатиб бўлмайди”[6, Б.22] – дейди Г.Қобулжонова. Бу гапга шоирнинг дунёни қандай кўриши моҳиятидан қарасак, мазмун бироз мураккבלашади. Шеърни туйғу, шоирни туйғу одами деб ўрганиб қолганмиз. Моҳиятни ақл билан таниш эса шеърга, метафорага тафаккурни, идрокни чамбарчас боғлаб ташлайди.

Шоир дунёни қандай кўради? Қандай ифода қилади? Қандай идрок этади? Бу уч жиҳатни битта ифода деб бўлмайди. Айтганимиздек, бунда тасвирнинг ўзи, метафорани тасвир сифатида беришгина етарли эмас. Метафоранинг метафорик тафаккур тарзи ана шу жараёнда аниқроқ кўринади. Бу икки тушунча (метафора ва метафорик тафаккур) ўртасидаги тафовут сезила бошлайди. Юқорида мисол келтирганимиз, шеърдаги ҳар битта метафора – фақатгина туйғу билан эмас, идрок билан, метафорик тафаккур билан ҳам англашилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ҳамдамов У. Бадий тафаккур тадрижи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002.
2. Prof. Dr Celal Demir ve Arş. Gör. Özge Karakaş Yıldırım / Türkçede Metaforlar ve Metaforik Anlatımlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 21, Sayı: 4, Aralık 2019.
3. Холова М.А. Модерн шеърда метафорик тафаккур тарзи // Хорижий филология журнали. – 2020. № 1(74).
4. Э.Шукуров. Сочлари сумбул-сумбул... – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988.
5. Сёрль Ж.Д. Метафора / Теория метафоры. – Москва: Прогресс, 1990.
6. Қобулжонова Г. [Метафоранинг системавий лингвистик талқини](#). Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент: 2000.